

ХИЛИЙН ЦЭРГИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХЭД БНМАУ-ЫН БААТАР, АРМИЙН ГЕНЕРАЛ Б.ДОРЖИЙН ОРУУЛСАН ХУВЬ НЭМЭР

THE CONTRIBUTION OF HERO OF THE MONGOLIAN PEOPLE'S REPUBLIC AND GENERAL OF THE ARMY B. DORJ TO THE INSTITUTIONAL STRENGTHENING OF THE BORDER TROOPS

Хурандаа Н.ДАВААДОРЖ. ХХЕГ-ын Хил судлалын хүрээлэнгийн Хилийн түүх судлалын секторын дарга, доктор (Ph.D), дэд профессор

Colonel DAVAADORJ.N, Head of the Border History Research Division, Institute for Border Studies, General Authority for Border Protection, Ph.D., Associate Professor.

БНМАУ-ын баатар, армийн генерал Батын Доржийн туулж өнгөрүүлсэн дайчин замнал нь Монголын ард түмний тусгаар тогтнол, нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдалд халдан довтолсон харийнхны түрэмгийллийг цаг тухайд нь илрүүлэн зогсоож, хил хязгаарынхаа халдашгүй дархан байдлыг чанд хамгаалсан мятаршгүй эх оронч, түүхэн бие хүний тэмцэл, ялалтын түүх юм. Тэрээр Хязгаарын ба ДЦХЭГ-ын даргаар 1940-1947, 1968-1969 онд хоёр удаа, 1956-1959 онд Цэргийн ба Нийгмийг аюулаас хамгаалах хэрэг эрхлэх яамны сайд, 1959-1961 онд Нийгмийг аюулаас хамгаалах яамны сайдаар мөн хоёр удаа томилогдон үүрэг гүйцэтгэхдээ 1945 оны Чөлөөлөх дайн, Баруун хилийн 1940-1947 оны байлдааны ажиллагаанд Хязгаарын цэргийн анги, салбар, хилчин дайчдаа удирдан зохион байгуулж, ялалтыг авчралцсан гавьяатан. ХХ зуунд Монгол Улсын цэргийн салбараас төрж гарсан төр, нийгэм, цэргийн нэрт зүтгэлтнүүдийн нэг нь Монгол Улсын баатар, армийн генерал Батын Дорж юм. Түүний удирдлага дороос Халхын голын дайнаас тав, баруун хилээс ес, нийт 14 БНМАУ-ын баатар цолтон, олон зуун эрэлхэг хилчид төрөн гарсан. Дорж генерал Хязгаарын цэргийн командлагч, НАХЯ-ны сайдаар ажиллах хугацаандаа Улсын хил, Хилийн цэрэг, хилчдээ гэсэн сэтгэл зүрх, оюун ухаан, идэвх зүтгэлээ дайчлан зүтгэсэн байдаг. Тухайлбал,

1. МОНГОЛ УЛСЫН ТУСГААР ТОГТНОЛЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ, ХИЛ ХЯЗГААРЫН ХАЛДАШГҮЙ ДАРХАН БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ХҮРЭЭНД:

Халхын голын дайны үед Батын Дорж Улаанбаатар дахь нэгдүгээр морьт дивизийн

даргаар ажиллаж байхдаа шинэ цэргийг сургаж хүмүүжүүлэх талаар ихээхэн чармайлт гаргаж үүргээ нэр төртэй биелүүлж байсныг Бүх цэргийн жанжны орлогч, Монгол Улсын баатар, хурандаа генерал Ж.Лхагвасүрэн дурдатгалдаа: "... Халхын голд байлдаж байгаа ангиудыг Доржийн дивизээс хэд хэдэн удаа нөхөн хангасан бөгөөд тэд цөм байлдааны үүргийг гарамгай сайн биелүүснийг хэлэх хэрэгтэй" гэж үнэлсэн байна.

Энэ нь түүний байлдааны цагийн хүнд хатуу үүргийг гялалзтал биелүүлж, цэргийн жанжны төрөлхийн аугаа авьяас билэг, эрдэм чадалтай нэгэн болохоо намтөр, цэргийн дээд удирдлагуудад харуулж чадсаныг нотлож буй баримт юм. Гиймээс ч маршал Х.Чойбалсангийн тушаалаар Халхын голын дайн дууссаны дараа дивиз командлан захирагч Б.Доржийг дөнгөж 26-хан настай цэл залуу байх үед нь 1940 онд Хязгаарын ба Дотоодын цэргийн хэрэг эрхлэх газрын даргаар томилсон байдаг.

Тухайн үед Халхын голын дайн дөнгөж дууссан хэдий ч Монгол, Орос, Япон, Манж дөрвөн улсын газар нутаг, хилийн маргаан эцэслэн шийдвэрлэгдээгүй байсан билээ. Тэрбээр хилийн тэрхүү маргааныг эцэслэн шийдвэрлэхээс ажлынхаа гарааг эхэлжээ.

Монголын талыг Хязгаарын ба ДЦХЭГ-ын дарга Б.Дорж толгойлж, 1940 оны хавраас 1941 оны эхэн хүртэлх хугацаанд Буйр нуурын умард эргийн Улаан ганга хэмээх газраас Нөмрөг голын өмнө орших Амралтын уул хүртэлх 220 км хэсэг газарт улсын хил тогтоож 132 ширхэг хилийн багана босгож, улсын хилийн халдашгүй дархан байдлыг

хангуулжээ. Дээрх хэлэлцээрээр тогтоосон хилийн шугам хожим БНМАУ, БНХАУ-ын 1962 оны хилийн гэрээгээр баталгаажиж, улмаар 1975 онд НҮБ-д бүртгэгдэн Олон улсад баталгаажсан юм.

1940-өөд оны эхээр Монгол Улсын эргэн тойронд цэрэг, улс төрийн цагийн байдал эрс хурцдаж, аюул түгшүүр нэмэгдсээр байлаа. Тухайлбал, БНМАУ-ын зүүн, зүүн өмнөд стратегийн чиглэлд Япон заналхийлж байсны зэрэгцээ баруун, баруун өмнөд хязгаарт байдал мөн хүндэрч, Гоминданы болон хасгийн дээрэмчид халдлага үйлдэн аюул учруулж байснаас нэгэн зэрэг хоёр фронтод дайтах аюул тулгарч болзошгүй болсон байлаа. Тийм учраас баруун хязгаарын асуудлыг улс төр, дипломатын аргыг цэргийн аргатай хослон шийдвэрлэх шаардлага урган гарчээ.

Төр засгаас баруун хязгаарт үүссэн нөхцөл байдлыг хурцатган дайны байдалд хүргэхгүйн тулд 1943 оны наймдугаар сарын дундуур маршал Х.Чойбалсан, ДЯЯ-ны орлогч сайд Б.Доржийг дуудан уулзаад Оспантай хэлэлцээ хийж, найрамдалт харилцаа тогтоох үүрэг чиглэл өгчээ.

Ийнхүү Б.Дорж генералын идэвх санаачилгын үр дүнд Х.Чойбалсан, Оспан нарын уулзалтыг 1944 оны хоёрдугаар сарын 28-нд Ховд аймгийн Булган сумын Алаг толгой хэмээх газар зохион байгуулж, найрамдлын гэрээ байгуулжээ. Ингэснээр баруун хил хязгаар тайван байдалд шилжиж, 1945 оны Чөлөөлөх дайны фронтод цэргийн хүч хэрэгсэл, төсөв санхүү, материал техникийг баруун хязгаараас зүүн хязгаарт бүлэглэн шилжүүлж, түүхэн ялалт байгуулахад онцгой хувь нэмэр оруулсан юм. Энэ нь нэг талаас БНМАУ-ын тусгаар тогтнолыг батлан хамгаалах үйл хэрэгт онц чухал ач холбогдолтой үйл явдал болсон төдийгүй нөгөө талаар “Улсын хил хамгаалах урлаг”-т Б.Доржийн оруулсан чухал шинэ хувь нэмэр болсон байна.

Генерал Б.Доржоос улс орны тусгаар тогтнолыг батлан хамгаалах үйл хэрэгт оруулсан өөр нэг хувь нэмэр бол 1945 оны Чөлөөлөх дайны үед Хилийн цэргийг удирдан оролцож, хилийн операци, байлдааны ажиллагааг бэлтгэн явуулах бодлого, үйл ажиллагааг төлөвлөн зохион байгуулж, амжилттай хэрэгжүүлсэн явдал юм. Түүний удирдлагаар Чөлөөлөх дайнд Хилийн цэргийн бие даасан найман бүлэг

Зөвлөлт Монголын дайчидтай мөр зэрэгцэн тулалдаж, хил хамгаалах урлаг, Хилийн цэргийн байгуулалтад шинэ хуудас нээсэн юм.

Энэ бүгдээс дүгнэхэд генерал Б.Доржийн удирдан зохион байгуулсан 1945 оны Чөлөөлөх дайн, 1940-1948 оны баруун хилийн байлдааны үнэ цэнэ, үр дүн, ач холбогдол тодорхой харагдаж байна. Өөрөөр хэлбэл тухайн үед явагдсан хил хамгаалах ажиллагаа, байлдаан, хилийн операц нь өмнөө тавигдсан зорилтуудыг хангаж цаашид улсын хилийг тухайн хэсэгт тогтоон тэмдэглэгдэх таатай нөхцөл бүрдсэн байна.

Эдүгээ Монгол, Хятад, Орос гурван улсын хилийн уулзвар цэг болох Алтай таван богдоос Баян-Өлгий, Ховд, Говь-Алтай, Баянхонгор аймгийн хилийн дагуу хүртэл бүгд 1361 км урт хэсэгт 1962 оны БНМАУ, БНХАУ-ын хооронд байгуулсан Хилийн гэрээгээр улсын хил тогтоогдсон байна.

2. ХЯЗГААРЫН ЦЭРГИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХ, ДАХИН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД:

Б.Дорж генералыг Хязгаарын ба ДЦХЭГ-ын даргаар томилогдох үед Хязгаарын цэрэг нь дөнгөж байгуулагдаад долоохон жил болж байсан тул улсын хил хамгаалалтын арга тактик төгөлдөржөөгүй, боловсон хүчин, ар тал хангалтын хувьд бэхжиж амжаагүй бөгөөд хилийн гадаад, дотоод цагийн байдал нэн хурцадсан он жилүүд байлаа. Тиймээс ч Б.Дорж генерал “Хязгаарын цэргийн талаар авах зарим арга хэмжээ” хэмээх МАХН-ын УТТ-ны тогтоолыг санаачлан 1942 онд батлуулсан байдаг. Уг тогтоолд улсын хил хамгаалалтын нягтралыг сайжруулж, хүч хэрэгсэл, төсөв зардлыг нэмэгдүүлж, чухал чиглэлд хил хамгаалах отряд, суман, заставуудыг шинээр байгуулж, зэвсэг техникийн хүчин чадлыг сайжруулах талаар дурдсан байдаг. Тухайлбал,

- ✓ Хилчдийг эх оронч үзлээр хүмүүжүүлэх, удирдлагын бодлого шийдвэрийг бие бүрэлдэхүүнд хүргэх зорилгоор 1940-1942 онд “Эх орны манаа” сонин, ХЦДБЧуулгыг байгуулсан.
- ✓ Улсын хилийн халдашгүй дархан байдлыг хангах зорилгоор Дорнод аймгийн Баянцагаан, Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан, Дорноговь аймгийн Сулинхээр, Говь-Алтайн отрядыг байгуулж, Хязгаарын цэргийн холбооны тусгай

суманг Тусгай батальон болгон өргөтгөн зохион байгуулжээ.

- ✓ 1958 оны 740 дүгээр тушаалаараа “Цэргийн түүх боловсруулах комисс”-ыг байгуулснаар Батлан хамгаалахын болон Нийгмийг аюулаас хамгаалахын салбарт Цэргийн эрдэм шинжилгээний байгууллагын үндэс суурийг тавьсан.
- ✓ 1959 онд “НАХЯ-ны бүрэн түүхийг боловсруулан зохиох групп”-ыг байгуулж, энэ салбарын судалгаа, шинжилгээний ажлын эхлэлийг тавьсан нь эрдэм номыг эрхэмлэн дээдлэгч байсан нь харагдаж байна.

Дэлхийн II дайны дараа буюу 1949 онд БНМАУ БНХАУ-тай дипломат харилцаа тогтоож, бие биенийхээ тусгаар тогтнол, хил хязгаарын халдашгүй дархан байдал, нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдлыг харилцан хүндэтгэж, хүлээн зөвшөөрсөн тул хоёр талаас хилийн шугамын дагуух цэргийн анги, салбараа татан буулгаж, улсын эдийн засаг, хөрөнгө төсвийг дайны дараах энхийн бүтээн байгуулалтад зарцуулах болсон. Гэвч 1960-аад оны эхээр ЗХУ, БНХАУ-ын хооронд үүссэн коммунист үзэл суртлын маргаан нь цэргийн сөргөлдөөнд хүрч, бие биенийхээ эсрэг дайсагнах болсон. Үүнтэй уялдан Хятадын талаас хойт хил дээрээ буюу ЗХУ, БНМАУ-тай залгасан хилийн дагуу цэргийн хүч хэрэгслээ татан байрлуулж, зэвсэгт өдөөн хатгалгыг явуулах болсон. Иймд БНМАУ-ын зүгээс улсын хил хязгаараа гадны түрэмгийллээс хамгаалахын тулд Хязгаарын цэргээ дахин байгуулах шаардлага тулгаран гарчээ.

Тухайн үед Б.Дорж генералыг БНМАУ-аас ХБНСЮУ-д суух Онц бөгөөд бүрэн эрхт элчин сайдаар ажиллаж байтал Намын Төв Хорооноос дуудан Хязгаарын цэргийн даргаар томилжээ. Тэрбээр олон улсын цэрэг, улс төрийн байдал хурцадсан 1960-аад оны сүүлээр улс орны эдийн засаг, нөөц бололцоо, ЗХУ-ын буцалтгүй тусламжинд тулгуурлан Хилийн цэргийг дахин байгуулах, өргөтгөн бэхжүүлэхэд өөрийн мэдлэг, оюун ухаанаа бүрэн дайчлан ажилласан байна.

Үүний үр дүнд Монгол Улсын Хятадтай хиллэх 4700 гаруй км хэсэгт шинээр хилийн отряд, заставуудыг байгуулж, улсын хил хамгаалалтад шилжүүлжээ. Ингэснээр хилийн манаа, харуул, застав, отряд гэсэн тогтолцоо бий болгож, Хилийн цэргийн байгуулалтыг төгөлдөржүүлж, шинэ зэвсэг техник нэвтрүүлж

эхлэв. Үүний тод жишээ бол хил хамгаалах албанд тэр үед “ЗИС-5” маркийн машин 100, суудлын тэрэг 30-ыг Зөвлөлтийн талаас буцалтгүй тусламжаар авч хэрэглэснийг дурдахад хангалттай.

3. ХИЛЧДИЙН АЛБА, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧНЫГ ТӨГӨЛДӨРЖҮҮЛЭХ ХҮРЭЭНД:

Б.Дорж командлагчийн хувьд байлдааны бэлтгэл сургуулилтын, хил хамгаалалтын, хилийн шалганы, цэргийн албаны дүрэм журмыг шинэчлэн мөрдүүлэх, санаачлан батлуулах, тал дээр онцгойлон анхаарч байсан.

Зарим нэгэн баримтыг дурьдвал: Хил хамгаалах урлагийг хөгжүүлэхийн тулд 1938 оны “Хил хамгаалах заавар”-ыг өөрчилж төрийн зүгээс улсын хил хамгаалах бодлогыг тусгасан “Улсын хил хамгаалах дүрэм”-ийг боловсруулан 1942 оноос эхлэн мөрдүүлжээ. Мөн ДЯЯ-ны сайдын 1943 оны тушаалаар “Хязгаарын ба ДЦХЭГ-ын дүрэм”-ийг батлуулсан байна. Энэ дүрмээр тус газар нь “улсын хил хамгаалалтыг удирдан зохион байгуулах, цэргийн ангиудын байлдааны ажиллагааг удирдах, ...цэргийн алба хаагчдын сургалт бэлтгэл, сахилга бат, улс төрийн хүмүүжлийг анхаарах, ...цэргийн зэвсэг, хувцас хэрэглэлийг тасралтгүй хангах, харьяа анги, салбаруудтай харилцаа холбоо тогтоох, хүн эмнэлэг, мал эмнэлэг бусад ар талын төрөл мэргэжлийн хангалтуудаар хангах...” зэрэг зорилго, зорилтуудыг тусган өгсөн нь тухайн үеийн Хязгаарын цэргийн анги, салбар, хилчдийн өдөр тутамдаа мөрдөх “Үндсэн дүрэм” болжээ.

Б.Дорж генералаас хил хамгаалалтын дүрэм, зааврыг боловсруулахдаа улс орны дотоод, гадаад хилийн нөхцөл байдал, улс төр, эдийн засаг, хүч хэрэгсэл түүний хангалт, бааз суурийг бүх талаас нь харгалзан үзэж байв. Тухайлбал, ДЯЯ-ны сайд, маршал Х.Чойбалсангийн 1943 оны 84 тоот тушаалаар баталсан “БНМАУ-ын Хилийн хамгаалалтын албаны дүрэм”-ээр “Хязгаарын цэрэг нь улсын хилийг зөрчилгүй байлгах, элдэв зөрчил, контрбанд үйлдэх явдалтай тэмцэх, хилийн шугамаас дотогш 100 км гүн зурвас хариуцаж, хил орчмын ардууд тэдгээрийн мал хөрөнгийг зэвсэглэсэн дээрэмчид, бусад довтолгооноос хамгаалах, хилийн зурвас доторх ус, малын бэлчээрийг зөв зохистой ашиглахад хяналт тавина¹ гэж тодорхойлжээ.

¹ Баатарцогт А. Ерөнхий редактор. Монгол Улсын хил хамгаалалтын түүх. УБ., 2008. х-21-22.

Түүнчлэн Ц ба НАХХЭЯ-ны сайд, дэслэгч генерал Б.Доржийн 1956 оны наймдугаар сарын 22-ны өдрийн тушаалаар “БНМАУ-ын Хилийн пунктын ажиллах заавар” батлагдан гарчээ. Уг зааварт “...Ц ба НАХХЭЯ-ны аймгууд дахь хэлтсийн сумд хариуцсан төлөөлөгч нь улсын хилийн журмыг сахиулах явдалд хилийн пункт ба байцаан өнгөрүүлэхийн дарга нарт туслах үүрэгтэй...”² гэж заажээ. Мөн хил хамгаалалтад ард иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, улсын хил дээр хоёр улсын нутаг дэвсгэрийн аль нэгэнд гарсан гал түймрийн аюулыг унтраахаар бие биедээ харилцан тусалцах талаар дурдсан байна.

НАХЯ-ны сайдаар ажиллаж байхдаа 1969 оны 118 дугаар тушаалаар “Хилийн застав ба манаа”-ны, “Хилийн отряд”-ын дүрмийг тус тус батлуулан мөрдүүлжээ. Дүрэм хэрэгжиж эхлээд дөрвөн жилийн дараа БНМАУ-ын АИХ-ын тэргүүлэгчдийн 161 дүгээр зарлигаар анхны “Хил хамгаалах хууль” батлагдсан нь уг дүрмээс эх үүсвэртэй. (Хавсралт № 1, 2)

4. ХИЛЧДИЙН НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ, ТӨРӨЛ БҮРИЙН ХАНГАЛТЫГ САЙЖРУУЛАХ ХҮРЭЭНД:

Хязгаарын ба ДЦХЭГ-ын бүтэц, орон тоонд өөрчлөлт хийж, бэлтгэлийн газар, гадаад захиалга, барилгын материал, санхүүгийн тасгуудыг нэмэн байгуулж, хилчдийн ая тухтай ажиллаж амьдрах орчинг бүрдүүлэхийн тулд 1940 оод оны дайн байлдааны үеийн нүхэн гэр, эсгий гэрийг халж, орчин үеийн тохилог албаны байр, алба хаагчдын орон сууцыг бариулах эхлэлийг тавьсан.

НАХЯ-ны сайд Б.Доржийн 1959 оны тушаалаар “...хилчдийн хоол хүнс, хувцас хэрэглэл, цалин хөлсийг хугацаанд нь хангаж байх..., сар бүр 1-2 удаа тогтмол кино үзүүлэх, шууданг хилийн салбаруудад сар бүр хоёр удаа явуулж байх...”³-ыг журам болгожээ. Мөн БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн 1959 оны 21 дүгээр тогтоолыг үндэслэн улсын хил дээр алба хааж буй офицер, ахлагч нарт хилийн нэмэгдлийг 15 хувиар⁴ бодож олгосон нь өнөөгийн хилчдийн авч буй хилийн нэмэгдлийн үндэс болжээ.

² ХЦТА. ф-1, д-2, хн-5, х-8.

³ Тагнуулын тусгай архив. ф-1, х-3, хн-152, х-228-232.

⁴ Тагнуулын тусгай архив. ф-1, д-1, хн-149, х-147.

ДҮГНЭЛТ: БНМАУ-ын баатар, Армийн генерал, төр нийгэм, цэргийн нэрт зүтгэлтэн Батын Дорж хэмээх эрхэм хүмүүний амьдрал нь:

Монгол цэргийн байгуулалтыг төгөлдөржүүлэх, Батлан хамгаалахын болон Хязгаарын цэргийн салбарт шинжлэх ухааны ололт, дэвшлийг нэвтрүүлэх, цэрэг дайчдыг сурган бэлтгэх, албанд дадлагажуулах, эрх зүйн орчинг шинэчлэн төгөлдөржүүлэх, ая тухтай амьдарч, ажиллах орчин нөхцлийг бүрдүүлэх, тэдний нийгмийн хамгааллыг сайжруулах талаар авч хэрэгжүүлсэн бодлого, үйл ажиллагаа нь Монгол Улсын тусгаар тогтнол, Үндэсний эв нэгдэл, бүрэн эрхт байдал, нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдал, улсын хилийн халдашгүй дархан байдал руу чиглэгдэж байснаараа Монгол Улсын цэргийн түүх бичлэгт тод томруун тэмдэглэгдэн мөнхөрчээ.

САНАЛ: Сүүлийн үед түүхэн үйл явдал, түүхэн хүмүүсийн байгуулсан гавьяа зүтгэлийг нэгнийхэн дээр нөгөөг нь тавих, байгуулсан гавьяаг үгүйсгэх, мушгин гуйвуулах зэргээр олон нийтэд эргэлзээ төрүүлэх явдал Монголын нийгэмд гарсаар байна. Энэ нь БНМАУ-ын баатруудын хөшөө дурсгал дээр улам бүр тод харагдаж байна. Тухайлбал,

Хөвсгөл аймгийн Нутгийн удирдлагын ордны дэргэдэх БНМАУ-ын баатар Л.Даваадоржийн хөшөөг буулгаж, оронд нь Хотгойдын Чингүнжавын, Говь-Алтай аймгийн Нутгийн удирдлагын ордны зүүн тал дахь БНМАУ-ын баатар М.Жанчивын хөшөөг буулган Боорчи баатрын, Завхан аймгийн Нутгийн удирдлагын ордны өмнөх БНМАУ-ын баатар, армийн генерал Б.Доржийн хөшөөг нүүлгэн шилжүүлж, Хутагт хувилгаадын хөшөө босгохоор Орон нутгийн удирдлагаас шийдвэрлэсэн байна.

Эх орны тусгаар тогтнолын төлөө амь биеэ үл хайрлан зүтгэсэн баатарлаг цэрэг дайчдын байгуулсан гавьяа, түүхэн үйл явдлыг нэгийг нь нөгөөгөөр “цохиж”, хөшөө дурсгалыг буулган шилжүүлэх явдлыг эрх зүйн актын хүрээнд журамлан хэрэгжүүлбэл зохино.

Иймд хөшөө дурсгалын талаар холбогдох хууль тогтоомжийг шинээр батлуулах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах чиглэлээр Батлан хамгаалах яам, ХЗДХЯ санаачлага гарган ажиллах шаардлагатай.

Хавсралт №1

УЛСЫН ХИЛИЙН МАНАА, ХАРУУЛ, ЗАСТАВ, ОТРЯДЫН ХИЛ ХАМГААЛАЛТЫН ДҮРМҮҮД

№	Хил хамгаалалтын дүрэм, зааврын нэршил	Батлан гаргасан субъект	Батлагдсан огноо, шийдвэрийн дугаар	Нууцын зэрэг	Дүрэм, зааврын хэрэгжсэн огноо
1	БНМАУ-ын Хилийн хамгаалалтын албаны дүрэм	ДЯЯ-ны сайд, маршал Х.Чойбалсан	1943 оны тушаал	тодорхойгүй	1943-1956
2	БНМАУ-ын Хилийн пунктын ажиллах заавар	Ц ба НАХХЭЯ-ны сайд, дэслэгч генерал Б.Дорж	1956.08.22-ны өдрийн тушаал	Маш нууц	1956-1969
3.	БНМАУ-ын Хил хамгаалах албаны дүрэм I анги. Хилийн застав ба манааны дүрэм.	НАХЯ-ны сайд, дэслэгч генерал Б.Жамбалсүрэн	1969.12.22-ны өдрийн 118 дугаар тушаал	Маш нууц	1969-1986

Хавсралт №2

ХИЛИЙН БАЙЦААН ӨНГӨРҮҮЛЭХ, ШАЛГАН НЭВТРҮҮЛЭХ АЛБАНЫ ДҮРЭМ, ЖУРАМ

№	Шалган нэвтрүүлэх албаны дүрэм, зааврын нэршил	Батлан гаргасан субъект	Батлагдсан огноо, шийдвэрийн дугаар	Дүрэм, зааврын хэрэгжсэн огноо	Архивын эх сурвалж
1	Гадаадын харьяат нар Монгол Улсад ирж суух ба буцах тухай дүрэм	БНМАУ-ын Бага хурлын тэргүүлэгчид	1941 оны 32 дугаар хурлын шийдвэр	1941-1958	МУУТА. ф-1, д-1, хн-1620, х-51.
2	Улаанбаатар хотын Аэропорт дахь байцаан өнгөрүүлэхийн дагаж мөрдөх заавар	Ц ба НАХХЭЯ-ны сайд, дэслэгч генерал Б.Дорж	1956.07.27-ны өдрийн тушаал. Маш нууц	1956-1967	ХЦТА. х-1. д-2.хн-5.х-12-23.
3	БНМАУ-ын Сүхбаатар, Замын Үүд, Эрэнцавын байцаан өнгөрүүлэхээр тус улсын хил нэвтрэх хүмүүс, уналга, ачааг шалган нэвтрүүлэхэд мөрдлөг болгох заавар	Ц ба НАХХЭЯ-ны сайд, дэслэгч генерал Б.Дорж	1956.08.22-ны өдрийн тушаал. Маш нууц	1956-1967	ХЦТА. х-1. д-2. хн-5. х-24-35.
4	Тус улсын нутагт орох ба гарах, оршин суух ба зорчин явах дүрмүүдийг батлах тухай	БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөл	1958.11.05-ны өдрийн 343 дугаар тогтоол	1958-1964	ЗГ-ын архив. Хавтас №4.
5	Хилийн байцаан өнгөрүүлэхийн талаар авах зарим арга хэмжээ	БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөл	1959.01.16-ны өдрийн 343 дугаар тотоол	1959-1966	ЗГ-ын архив. Хавтас №2.
6	БНМАУ-ын паспорт, виз ба хил нэвтрэх дүрмийг батлах тухай	БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөл	1964.12.09-ний өдрийн 537 дугаар тогтоол	1964-1985	МУУТА. д-1, хн-20, х-51.